

**CLINICAL FEATURES OF IRRITABLE BOWEL SYNDROME ON THE BACKGROUND OF
PEPTIC ULCER OF THE STOMACH AND DUODENUM**

Bukach O.,

Ph.D., assistant

ORCID: 0000-0001-7346-0559

Bukovyna State Medical University,

Heroes of the Maidan 53.58000

Zhoga U.,

Student,

Bukovyna State Medical University

Baletska S.,

Student,

Bukovyna State Medical University

Nakonechna A.,

Student,

Bukovyna State Medical University

Trofimova Yu.,

Student,

Bukovyna State Medical University

Zolotun I.

general practitioner - family medicine

**КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СИНДРОМУ ПОДРАЗНЕНОГО КИШКІВНИКА НА ФОНІ
ПЕПТИЧНОЇ ВИРАЗКИ ШЛУНКА ТА ДВНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ**

Букач О.П.

к.мед.н., асистент

ORCID: 0000-0001-7346-0559

Буковинський державний медичний університет,

Героїв Майдану 53,58000

Жога У.Ю.

Студент,

Буковинський державний медичний університет

Балецька С.В.

Студент,

Буковинський державний медичний університет

Наконечна А.О.

Студент,

Буковинський державний медичний університет

Трофімова Ю.О.

Студент,

Буковинський державний медичний університет

Золотун І.М.

лікар загальної практики-сімейної медицини

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11396647>

Abstract

The article presents the clinical features of irritable bowel syndrome against the background of peptic ulcer of the stomach and duodenum. Peptic ulcer of the stomach and duodenum and irritable bowel syndrome are among the main diseases of the gastrointestinal tract. These pathologies remain a question of today, as wine is still relevant. The purpose of the study is to evaluate the clinical features of irritable bowel syndrome against the background of peptic ulcer. Research materials. All patients received inpatient treatment in the gastroenterology department of the Chernivtsi Regional Clinical Hospital in 2013-2016. The diagnosis was carried out in accordance with the National recommendations of the Unified clinical protocol of primary, emergency and secondary (specialized) medical care for patients with PVS and DPK in adults, approved by order of the Ministry of Health of Ukraine No. 613 of the Ministry of Health of Ukraine dated September 3, 2014. Research results. The analysis of the features of the clinical course of the disease showed that all patients infected with HP had a pain syndrome. The presence of pain was noted by 92.3% of patients with PVS, 85.7% of patients with PVDPK. And signs of dyspeptic syndrome were found in patients with PVS - in 84.6% of cases, and with PVDPK - in 100% of cases ($p < 0.05$). In all examined patients with PCOS, the dyspeptic syndrome prevailed, namely, abdominal discomfort

- 60% (n=75), grumbling - 36% (n=39), heaviness in the abdomen - 52% (n=56), loose loose stools - 33% (n=35), constipation - 32% (n=34). Pain syndrome was detected in 79 patients (65%)

Conclusion. Therefore, irritable bowel syndrome, which is manifested by a pronounced dyspeptic syndrome, combined with peptic ulcer of the stomach and duodenum, aggravates the course of the main disease with an increase in pain and astheno-vegetative syndrome.

Анотація

У статті представлені клінічні особливості синдрому подразненого кишківника на фоні пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки і синдром подразненого кишківника – є одними із основних серед захворювань шлунково-кишкового тракту. Дані патології залишаються питанням сьогодення, так як вино і досі є актуальними. *Мета дослідження* - оцінити клінічні особливості синдрому подразненого кишківника на фоні пептичної виразки шлунка. *Матеріали дослідження*. Усі пацієнти знаходились на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» у 2013-2016 р.р. Діагностика проводилась у відповідності з Національними рекомендаціями Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з ПВШ та ДПК у дорослих, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 613 МОЗ України від 03.09.2014 р.. *Результати дослідження*. Аналіз особливостей клінічного перебігу захворювання показав, що у всіх хворих, інфікованих НР спостерігався больовий синдром. Наявність болю відзначали 92,3% пацієнтів з ПВШ, 85,7% пацієнтів з ПВДПК. А ознаки диспепсичного синдрому виявлено у хворих на ПВШ – у 84,6% випадків, а з ПВДПК – в 100% випадків ($p < 0,05$). У всіх обстежених пацієнтів з СПК переважав диспепсичний синдром, а саме дискомфорт у животі - 60% (n=75), бурчання – 36% (n=39), важкість у животі – 52% (n=56), рідкі неоформлені випорожнення - 33% (n=35), закрепи - 32% (n=34). Больовий синдром виявлено у 79 пацієнтів (65%)

Висновок. Отже, синдром подразненого кишківника, що проявляється вираженим диспепсичним синдромом, у поєднанні з пептичною виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки, обтяжує перебіг основного захворювання із посиленням больового та астено-вегетативного синдрому.

Keywords: peptic ulcer of the stomach and duodenum, H. Pylori, deterministic genes cagA and vacA, irritable bowel syndrome.

Ключові слова: пептична виразка шлунка та дванадцятипалої кишки, H. Pylori, детерміновані гени cagA та vacA, синдром подразненого кишечника.

Вступ. Пептична виразка (ПВ) залишається однією з найпоширеніших нозологічних форм сучасної гастроентерології (в Україні поширеність складає 7-10) [7, 9, 11]. Роль H. pylori як безумовного патогену доведена давно і переконливо. Однак, останнім часом з'явилися повідомлення про вроджений та набутий імунний захист організму господаря, які сумісно із факторами середовища шлунка стимулюють високу швидкість геномної мінливості H. pylori [8,11], що сприяє активній еволюції збудника та його пристосованості до свого хазяїна. Підвищена вірулентність НР, детермінована генами cagA та vacA, призводить до розвитку найбільш тяжких захворювань шлунка та ДПК: атрофічного гастриту, виразкової хвороби та раку шлунка [10].

Як відомо, синдром подразненого кишечника (СПК) — функціональне захворювання кишечника, яке виявляється в молодому працездатному віці, асоціюється з дефекацією чи зміною звичного режиму роботи кишечника, що призводить до порушення акту дефекації і виникає на тлі нервово-психічних розладів, порушеного режиму харчування, генетичної схильності чи перенесеної гострої кишкової інфекції [1,2,3,12]. СПК є актуальною проблемою, що зумовлено значною поширеністю захворювання, різким зниженням якості життя пацієнтів, великими економічними втратами на лікування. СПК визначається як комплекс функціональних розладів кишечника тривалістю більше 3 місяців.[4, 5,6].

Матеріали та методи.

Усі пацієнти знаходились на стаціонарному лікуванні в гастроентерологічному відділенні ОКУ «Чернівецька обласна клінічна лікарня» у 2013-2016 р.р. Наявність ПВШ та ДПК верифікували на підставі клінічної картини, даних анамнезу, об'єктивних методів огляду хворого, результатів ендоскопічного та морфологічного досліджень СОШ та ДПК.

Для оцінки скарг хворих і результатів об'єктивного обстеження ми застосовували показник середнього ступеня тяжкості (ССТ). Для обчислення цього показника спочатку оцінювали інтенсивність болю та інших проявів поєднаної патології згідно зі шкалою: 0 балів — скарги відсутні; 1 бал — скарги мінімальні; 2 бали — скарги помірні; 3 бали — скарги виражені або дуже виражені. Після цього за формулою 2.1 розраховували ССТ:

$$ССТ = \frac{a+2b+3c}{a+b+c+d} \quad (2.1)$$

де ССТ - середній ступінь тяжкості клінічних проявів; a - кількість хворих із вираженістю ознаки 1 бал; b - кількість хворих із вираженістю ознаки 2 бали; c - кількість хворих із вираженістю ознаки 3 бали; d - кількість хворих із відсутністю ознаки.

Діагностика проводилась у відповідності з Національними рекомендаціями Уніфікованого клінічного протоколу первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги пацієнтам з ПВШ та ДПК у дорослих, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 613 МОЗ України від 03.09.2014 р..

Критерії включення в дослідження: пацієнти чоловічої та жіночої статі у віці більше 18 років з верифікованою пептичною виразкою шлунка та ДПК, асоційованою з токсигенними (*cagA*, *vacA*) штамми *H. pylori*.

У дослідження не залучали пацієнтів віком до 18 років і старших за 75 років з НР-негативною та

ускладненою (перфорація, пенетрація, кровотеча та ін.) ПВ шлунка та ДПК.

Результати дослідження.

У таблиці 1 представлено розподіл пацієнтів за віком та статтю.

Таблиця 1

Розподіл обстежених пацієнтів за віком та статтю (n;%)

Вік	ПВШ та ДПК (n=53)	
	Чоловіки, n, %	Жінки, n, %
18-29 (n=7)	3 (75%)	1 (25%)
30-39 (n=28)	7 (77,78%)	2 (22,22%)
40-49 (n=40)	5 (41,47%)	7 (58,33%)
50-59 (n=60)	14 (56%)	11 (44%)
60-69 (n=9)	2 (66,67%)	1 (33,33%)
Всього	31 (58,49%)	22 (41,51%)

Рис. 1. Розподіл хворих на пептичну виразку шлунка залежно від локалізації виразкового дефекту, %

Розподіл хворих на ПВ залежно від розмірів виразкового дефекту наведено у табл. 2. У хворих на ПВШ виразка малого розміру спостерігалася у 18 пацієнтів (54,5%), середнього розміру – у 13 (39,4%), великого розміру – у 2 осіб (6,1%).

Таблиця 2

Розподіл хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки залежно від розмірів виразки, (кількість осіб)

Захворювання	Розміри виразки		
	Мала виразка	Середня виразка	Велика виразка
Пептична виразка шлунка	18 (54,5%)	13 (38,4%)	2 (6,1%)
Пептична виразка дванадцятипалої кишки	8 (40%)	10 (50%)	2 (10%)

У хворих на ПВ ДПК виразка малого розміру траплялася у 8 пацієнтів (40%), середнього розміру – у 10 хворих (50%), великого розміру – у 2 пацієнтів (10%).

Аналіз особливостей клінічного перебігу захворювання (табл. 3) показав, що у всіх хворих, інфікованих НР спостерігався больовий синдром. Наявність болю відзначали 92,3% пацієнтів з ПВШ, 85,7% пацієнтів з ПВДПК.

Таблиця 3

Особливості клінічного перебігу пептичної виразки шлунка та дванадцятипалої кишки %.

Основні симптоми та синдроми	Пептична виразка шлунка	Пептична виразка ДПК
	n= 30	n= 18
Больовий синдром	17 (100%)	11 (100%)
Локалізація:		
епігастрій	11 (64,7%)	3 (27,3%)
навколопупкова зона	6 (35,3%)	3 (27,3%)
праве підребір'я	-	5 (45,4%)
Характер:		
ниючий, тупий	10 (58,8%)	7 (63,6%)
колючий	4 (23,5%)	2 (18,2%)
ріжучий	3 (17,7%)	2 (18,2%)
зменшення болю після їжі	12 (70,6%)	9 (81,8%)
Диспепсичний синдром:	12 (70,6%)	9 (81,8%)
порушення апетиту	12 (70,6%)	9 (81,8%)
нудота	12 (70,6%)	7 (63,6%)
печія	9 (52,9%)	9 (81,8%)
відрижка	4 (23,5%)	4 (36,4%)
блювання	2 (11,8%)	1 (9,1%)
Астено-вегетативний синдром:	12 (70,6%)	7 (63,6%)
Емоційна лабільність	12 (70,6%)	7 (63,6%)
пітливість	4 (23,5%)	4 (36,4%)

Слід також відзначити частіше виявлення клінічних ознак диспепсичного синдрому (ПВШ – у 84,6% випадків, ПВДПК – в 100% випадків). Це переважно зумовлювалося відносно більшою кількістю випадків порушення апетиту, нудоти та відрижки. Щодо проявів астеновегетативного синдрому (емоційна лабільність і пітливість), то спостереження за

хворими показало протилежні результати у пацієнтів з ПВШ та ДПК ($p < 0,05$).

Оцінюючи ступені тяжкості клінічних синдромів встановлено, що середній ступінь тяжкості (ССТ) больового синдрому (рис. 2) при ПВШ становив 1,59 бала у хворих, а при ДПК зазначені показники склали 1,55 бала.

Рис. 2. Інтенсивність больового синдрому у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, бали.

Від токсигенності штамів НР у хворих на ПВ залежав також ССТ диспепсичного синдрому. Найбільші показники ССТ даного синдрому відзначалися у всіх групах хворих 1,23 бала – при ПВШ та 1,43 бала – при ПВДПК ($p < 0,05$).

Рис. 3. Інтенсивність диспепсичного синдрому у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, бала

Найвищі показники ССТ астено-вегетативного синдрому (рис. 4) сягали у хворих на ПВШ та ДПК 1,62 бала та 1,83 бала.

Рис. 4 Інтенсивність астено-вегетативного синдрому у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки, бала.

Ретельний аналіз скарг хворих на синдром подразненого кишківника (СПК) дав змогу не тільки виявити прояви порушення органів травлення, а й цінити їх частоту серед обстежених пацієнтів. Слід зауважити, що виявлені клінічні прояви ураження органів травлення мали різнонаправлений характер. У всіх обстежених пацієнтів переважав диспепсичний синдром, а саме дискомфорт у животі - 60% (n=75), бурчання - 36% (n=39), важкість у животі - 52% (n=56), рідкі неоформлені випорожнення - 33% (n=35), закрепи - 32% (n=34). Больовий синдром виявлено у 79 пацієнтів (65%)

Висновок. Отже, синдром подразненого кишківника, що проявляється вираженим диспепсичним синдромом, у поєднанні з пептичною виразкою шлунка та дванадцятипалої кишки, обтяжує перебіг основного захворювання із посиленням больового та астено-вегетативного синдрому.

Список літератури:

1. Canavan C. The epidemiology of irritable bowel syndrome / C. Canavan, J. West, T. Card // Clin. Epidemiol. – 2014. – Vol. 6. – P. 71–80.
2. Canavan C. The incidence of other gastroenterological disease following diagnosis of irritable bowel syndrome in the UK: a cohort study / C. Canavan, T. Card, J. West // PLoS One. – 2014. – Vol. 9, N 9. – Art. No e106478.
3. Chiba T. Clinical diagnosis of irritable bowel syndrome / T. Chiba, T. Matsumoto // Nihon Shokakibyo Gakkai Zasshi. – 2014. – Vol. 111, N 7. – P. 1345–1352.

4. Jarrett M.E. Relationship of SERT polymorphisms to depressive and anxiety symptoms in irritable bowel syndrome / M.E. Jarrett, R. Kohen, K.C. Cain [et al.] // Biol. Res. Nurs. - 2015. No9. - P.161-169.

5. Joo Y. E. Alteration of fecal microbiota in patients with postinfectious irritable bowel syndrome / Y. E. Joo // J. Neurogastroenterol. Motil. – 2015. – Vol. 21, N 1. – P. 135–137. Keita A. V. The intestinal barrier and its regulation by neuroimmune factors / A. V. Keita, J. D. Söderholm // Neurogastroenterol. Motil. – 2010. – Vol. 22, N 7. – P. 718–733.

6. Longstreth G.F., Thompson W.G., Chey W.D. et.al. Functional bowel disorders. Gastroenterology. 2016, 130: 1480-1491.

7. Nishizawa T, Suzuki H, Arano T, Yoshida S, Yamashita H, Hata K, et al. Characteristics of gastric cancer detected within 1 year after successful eradication of Helicobacter pylori. J Clin Biochem Nutr. 2016 Nov;59(3):226-230. doi: 10.3164/jcfn.16-43.

8. Noh HM, Hong SJ, Han JP, Park KW, Lee YN, Lee TH, et al. Eradication Rate by Duration of Third-line Rescue Therapy with Levofloxacin after Helicobacter pylori Treatment Failure in Clinical Practice. Korean J Gastroenterol. 2016 Nov 25;68(5):260-264. doi: 10.4166/kjg.2016.68.5.260

9. Ohtsu T, Takagi A, Uemura N, Inoue K, Sekino H, Kawashima A, Uchida M, Koga Y. The Ameliorating Effect of Lactobacillus gasseri OLL2716 on Functional Dyspepsia in Helicobacter pylori-Uninfected Individuals: A Randomized Controlled Study. Digestion. 2017;96(2):92-102. doi: 10.1159/000479000.

10. Pan M, Wan C, Xie Q, Huang R, Tao X, Shah NP, Wei H. Changes in gastric microbiota induced by *Helicobacter pylori* infection and preventive effects of *Lactobacillus plantarum* ZDY 2013 against such infection. *J Dairy Sci.* 2016;99(2):970-81. doi: 10.3168/jds.2015-10510.

11. Panpetch W, Spinler JK, Versalovic J, Tumwasorn S. Characterization of *Lactobacillus salivarius*

strains B37 and B60 capable of inhibiting IL-8 production in *Helicobacter pylori*-stimulated gastric epithelial cells. *BMC Microbiol.* 2016;16(1):242.

12. Quigley E. M. Editorial: serotonin and irritable bowel syndrome – reconciling pharmacological effects with basic biology / E. M. Quigley // *Aliment. Pharmacol. Ther.* – 2016. – Vol. 43, N 5. – P. 644–646.